

А.М. Яблочников аспирант, art.kazssp@mail.ru

*Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Кыргызская Республика, Бишкек.*

ОБЗОР СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ГИДРОТУРБИН МИКРОГЭС

Переход к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, в том числе микроГЭС. Однако, реализация такой концепции невозможно представить без новых технических и научных идей. Необходимы разработка простых технических решений и конструкций гидроагрегатов микроГЭС с целью стабилизации частоты их вращения и создания их математических (компьютерных) моделей.

Ключевые слова: микроГЭС; гидротурбина; частота вращения; способ регулирования; стабилизация

Введение. В настоящее время в мире отмечается тенденция перехода к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, в частности к микроГЭС. невозможен без новых технических и научных идей [1–7].

По территории Центральноазиатских Республик и Казахстана протекают десятки крупных и сотни малых рек и каналов, в которые вливаются тысячи высокогорных малых ручьев. Гидроэнергетический потенциал малых водотоков только КР оценивается в 1600 МВт. Поэтому для электроснабжения относительно небольших объектов, расположенных в труднодоступных отдаленных районах, где строительство централизованных линий электропередачи технически и экономически невыгодно, потенциальную гидроэнергию малых водотоков целесообразно использовать для создания малых и микро-гидроэлектростанций [6, 8].

Электроснабжение мелких рассредоточенных потребителей в настоящее время осуществляется с помощью дизельных и бензоэлектрических агрегатов. Эти агрегаты имеют существенные недостатки, к которым относятся использование дефицитного дизельного и особенно бензинового топлива и масла, загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами и топливом, необходимость создания запасов топлива и высокая пожарная опасность, сложность доставки топлива на большие расстояния, необходимость постоянного обслуживания и высокий уровень шума. Замена таких агрегатов там, где это возможно, микроГЭС значительно улучшит электроснабжение, повысит эффективность множества мелких, удаленных автономных потребителей [9–11].

При разработке микроГЭС используются все известные типы гидротурбин: поворотно-лопастные, радиально-осевые, импульсные, осевые, турбины с горизонтальной и

наклонной осями вращения и т.д. [12, 13]. Известны исследования по разработке простых технических решений в конструкции гидроагрегатов с целью автоматической стабилизации частоты их вращения и, соответственно, по разработке их математических (компьютерных) моделей [14].

Характеристики различных типов гидротурбин

Рассмотрим характеристики и принцип действия турбин разной конструкции, основываясь на данных И.А. Плотникова [11].

Водяное колесо (рис. 1): подливное (нижнебойное) колесо имеет к.п.д не более 35 %; к.п.д. среднебойного достигает 75 %; к.п.д. наливного (верхнебойного) – 85 %.

Рисунок 1 – Водяное колесо

Турбина Пелтона (рис. 2) относится к импульсному типу турбин, в которых потенциальная энергия напора воды на внешнем диаметре колеса при атмосферном давлении преобразуется в кинетическую энергию. На практике эта турбина применяется при высоте напора воды более 40 м.

Рисунок 2 – Турбина Пелтона

Турбина Тюрго (рис. 3) – активная наклонно-струйная турбина (Turgo) используется при высоких напорах от 30 до 400 м.

Рисунок 3 – Турбина Тюрго

Турбина Банки (рис. 4) – активная турбина поперечно-струйного течения, в ней дважды происходит преобразование энергии – в начале, во время «попадания» воды на лопасти на входе, затем – на выходе из полого ротора. Такой процесс не дает преимущества, если не считать того, что он обеспечивает довольно эффективный и простой способ отвода воды из ротора. Как правило, эта турбина используется при напорах от 2 до 100 м.

Рисунок 4 – Турбина Банки

Турбина Каплана (рис. 5) – реактивная пропеллерная (осевая), высокоскоростная. В процессе ее работы вода сначала попадает на направляющие лопасти, а затем течет вдоль оси винта.

Рисунок 5 – Турбина Каплана

В турбине Каплана скорость вращения винта вдвое больше скорости потока воды, позволяет регулировать производительность за счет изменения открытия направляющего аппарата и поворота лопастей винта. Применяется при напорах воды от 1 до 30 м.

Турбина Френсиса (рис. 6) относится к реактивно-радиально-осевым. В турбине имеется кольцевой канал, окружающий рабочее колесо турбины. Вода течет радиально по этому каналу между неподвижными лопастями, направляющими поток воды, при этом лопасти рабочего колеса турбины имеют искривления, на которые попадает вода. Конструкция направляющей лопасти такова, что энергия потока воды наилучшим образом преобразуется во вращательное движение рабочего колеса. Способ регулирования производительности турбины аналогичен таковому в турбине Каплана и осуществляется за счет изменения угла атаки направляющих лопастей. Применяется при относительно больших напорах воды 30 ÷ 250 м.

Рисунок 6 – Турбина Френсиса

Каждый тип гидротурбин соответствует определенному диапазону напора и расхода воды и имеет свою преимущественную область применения [11, 15], что показано на рис. 7.

Рисунок 7 – Диаграмма соответствия диапазона напора и расхода воды и преимущественные области применения гидротурбин

Объем воды, необходимый для работы микроГЭС, при постоянной величине расчетной мощности и постоянных электромагнитных нагрузках определяется частотой вращения турбины. Поэтому быстроходные гидротурбины способствуют использова-

нию генераторов с хорошими массогабаритными показателями, а следовательно, и низкой стоимостью.

Для микроГЭС с малой скоростью вращения гидротурбины (менее 400 об/мин) рекомендуется применять мультипликаторы, что позволяет добиться уменьшения массы установки и повышения к.п.д. преобразования.

Для низконапорных микроГЭС наибольшее распространение получили реактивные гидротурбины пропеллерного типа с номинальной частотой вращения от 1000 до 3000 об/мин, что позволяет исключить мультипликатор из состава гидроэнергостановки.

На рис. 8 представлены экспериментальные характеристики нерегулируемой гидротурбины пропеллерного типа К-245 диаметром 289 мм при напоре $H = 9$ м для двух положений открытия направляющего аппарата [10]. Из этих графиков видно, что частота вращения гидроагрегата может существенно изменяться в зависимости от колебаний величины нагрузки и энергии рабочего потока воды. Поэтому особое внимание при создании микроГЭС необходимо обращать на системы регулирования (стабилизации) ее рабочих режимов.

Рисунок 8 – Характеристики гидротурбины типа К-245, $D = 289$ мм, $H = 9$ м

Способы регулирования частоты вращения гидротурбин микроГЭС

Ниже рассмотрены используемые способы регулирования частоты вращения гидротурбин микроГЭС [11, 13]:

1. Система с регулированием частоты вращения гидротурбин (рис. 9).

Рисунок 9 – Регулирование частоты вращения гидротурбины путем изменения угла поворота рабочих лопастей или изменением расхода воды

Регулирование частоты вращения турбины осуществляется изменением угла поворота рабочих лопастей или изменением расхода воды. При этом происходит выравнивание мощности, развиваемой турбиной, и мощности нагрузки.

Недостатком регулируемых турбин является усложнение конструкции и необходимость в электромеханической системе управления частотой вращения; большая инерционность регулирования, из-за которой частота вращения в переходных режимах значительно отклоняется от номинальной.

2. Система с приводом постоянной скорости (ППС) (рис. 10).

Рисунок 10 – Постоянство частоты вращения обеспечивается за счет ППС с аккумулярованием механической энергии

Приводы постоянной скорости (ППС) обеспечивают стабильность частоты вращения выходного вала при изменяющейся (в определенных пределах) частоте вращения приводной турбины.

В электроустановках, использующих ВИЭ, обычно применяют ППС с аккумулярованием механической энергии. В микроГЭС подобные системы могут применяться при малых кинетических энергиях потока. Недостатками являются низкий КПД, большая инерционность.

3. Системы с преобразователями частоты (ПЧ) (рис. 11).

Рисунок 11 — Стабилизация частоты генерируемого напряжения за счет вспомогательного источника питания с ПЧ

Машинно-вентильные источники (МВИ) электропитания позволяют стабилизировать частоту генерируемого переменного тока при изменяющейся в широком диапазоне частоте вращения гидротурбины.

Достоинствами являются высокое качество выходного напряжения, независимость электрических параметров источника от режима работы турбины и параметров нагрузки.

Недостатки заключаются в сложности преобразовательной части и высокой стоимости, кроме того, требуются специальные генераторы, способные работать в широком диапазоне частот вращения, возможно возникновение гидравлического удара.

4. Структурная схема стабилизации параметров микро ГЭС автобалластного типа (рис. 12).

Рисунок 12 – Стабилизация частоты вращения на основе принципа автобалластного регулирования

Достоинства этого типа гидротурбин – стабилизация частоты вращения гидроагрегата при полном исключении из системы стабилизации электромеханических устройств, высокое быстродействие, возможность использования общепромышленных генераторов без запаса механической прочности, а также возможности использования насосов в турбинном режиме синхронных и асинхронных машин.

5. МикроГЭС автобалластного типа на базе двух генераторов. На рис. 13 приведена структурная схема микроГЭС с регулированием тормозного момента.

Рисунок 13 – Стабилизация частоты вращения с помощью регулирования тормозного момента: СГ – синхронный генератор; ОВ – обмотка возбуждения СГ

Достоинствами этого способа являются простота, небольшая мощность цепей управления, высокое быстродействие, отсутствие влияния регулирующих элементов на цепь нагрузки.

Недостаток заключается в использовании двух электрических машин соизмеримой мощности, в необходимости дополнительного регулятора напряжения основного генератора и в невозможности компенсации возникающей несимметрии нагрузки.

6. Структурная схема микроГЭС с дискретным балластом приведена на рис. 14.

Достоинством микроГЭС этого типа является отсутствие искажений формы напряжения генератора при естественной коммутации вентилей регулятора.

Недостатки: необходимость использования большого числа управляемых вентилей (сложность, дороговизна), кроме того, для стабилизации требуется большое количество дозированных ступеней балластной нагрузки.

Рисунок 14 – Стабилизация частоты вращения турбины регулированием нагрузки. ГТ – гидротурбина; Г – генератор; Н – полезная нагрузка; БН – балластная нагрузка; РБН – регулятор балластной нагрузки

7. МикроГЭС с фазовым управлением, схема которой приведенная на рис. 18, имеет следующие достоинства: относительно простые электрические схемы, плавность регулирования.

К недостаткам следует отнести нелинейные искажения формы кривых фазных токов и напряжений генератора.

Рисунок 18 – Стабилизация частоты вращения за счет фазового управления: СУВ – система управления вентилями; ТР – тиристорный регулятор

Заключение

Анализ существующего оборудования для малой гидроэнергетики показал, что выпускаемые промышленностью гидроэнергетические установки не всегда подходят для использования в мобильных микроГЭС малой мощности. Поэтому требуется разработка новых решений конструкций гидроагрегатов для мобильных микроГЭС малой мощности.

Литература

1. Кушнир В.Г., Кошкин И.В., Глушко Д.В. Обоснование установки миниГЭС для электроснабжения системы освещения моста // Электротехнические и информационные комплексы и системы. –2018. –№ 1. Т. 14. – С. 13–18.
2. Лукутин Б.В., Обухов С.Г., Шандарова Е.Б. Автономное электроснабжение от микрогидроэлектростанций. – Томск, 2001. – 104 с.
3. Ушаков В.Я. Современная и перспективная энергетика. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 468 с.
4. Чугаев Р.Р. Гидротехнические сооружения. – М.: Высшая школа, 1978. –352 с
5. Кривченко Г.И. Гидравлические машины. – М.: Энергия, –1978. 320 с.
6. Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России. Под ред. В. Г. Николаева. – М.: Атмограф, 2009. – 456 с.
7. Кашарин Д.В., Годин М.А. Область применения и обоснование параметров мобильных микроГЭС рукавного типа для малых водотоков // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура – 2010.– № 20.– С. 142–148.
8. Каргиев В. М. Энергия будущего – возобновляемая энергия. Стратегия Европейского союза в области возобновляемых источников энергии // Возобновляемая энергия. – 2008. – № 3. – С. 2–3.
9. Обухов С.Г. Микрогидроэлектростанции: курс лекций // ГОУ ВПО ТПУ. – Томск: ТПУ, 2009. – 63 с.
10. Липкин В. И., Богомбаев Э. С. Микрогидроэлектростанции: Пособие по практическому применению. – Бишкек, 2007. – 30 с.
11. Плотников И.А. Микрогидроэнергетика. – Томск, –2014. Интернет адрес: <http://portal.tpu.ru>. (дата обращения 02.04.19).
12. Безруких П.П., Соловьев Д.А. Взгляд на энергетiku 2020 года в свете устойчивого развития России // Малая энергетика. – 2014. – № 1–2. –С. 17.
13. Кажинский Б.Б., Гидроэлектрические и ветроэлектрические станции малой мощности. – М.: Госпланиздат, 1946. – 135 с.
14. Ниязова Г.Н., Сатаркулов К., Кыдырмаева З.С. и др. Разработка компьютерной модели системы стабилизации и управления частотой вращения микроГЭС нового типа // Проблемы автоматизации и управления. – 2017. – № 2 (33). – С.43–51.
15. Ниязова Г.Н., Анализ существующих способов стабилизации параметров микроГЭС // Проблемы автоматизации и управления. – 2018. – № 1 (34). – С. 12–18.